

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
A.QODIRIY NOMIDAGI JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA
UNIVERSITETI**

**XORIJIY TILLAR FAKULTETI
INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI KAFEDRASI**

**“RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM MUHITIDA TILLAR O'QITISH
HAMDA LINGVOKULTUROLOGIYANING DOLZARB MASALALARI:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

Jizzax, 2024 – yil, 17-May

UDK 81-13
BBK 74.268.7
D 45

Dotsent Bagishev Dadash Gasan o'g'lining xotirasiga bag'ishlangan "Raqamlashtirilgan ta'lim muhitida tillar o'qitish hamda lingvokulturologiyaning dolzarb masalalari: muammo va yechimlar" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax-2024. – 872 bet.

Ma'sul muharrir

Mamatov Abdug'ofur Eshonqulovich – filologiya fanlari doktori, professor

Tahrir hay'ati:

Sh.X.Djabbarov, A.X.Muxamedov, Sh.M.To'raeva, L.I.Baxramova, D.B.Turdiboeva, A.X.Mirzaev, Sh.Omonova

Taqrizchilar:

Mamatov Abdug'ofur Eshonqulovich – filologiya fanlari doktori, professor

Mirsanov G'aybulla Kulmuradovich – Samarqand davlat chet tillari instituti professori, filologiya fanlari doktori

Maqolalarni to'plovchi va nashrga tayyorlovchi Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasini mudiri, dosent PhD Sh.X.Djabbarov, Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasini dosenti A.X.Muxamedov va Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasini stajyor o'qituvchisi L.I.Baxramova.

Ushbu to'plamga jamlangan maqolalar Tillar o'qitish nazariyasi va metodikasi, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, adabiyatshunoslik va tarjimonshunoslik shuningdek, xorijiy tillarni o'rganish pedagogik hamda innovasion texnologiyalarni joriy etish, til o'qitish va o'rgatishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan samarali foydalanish bilan bog'liq dolzarb muammolar hamda bu borada erishilgan yutuqlar doirasida mutaxassislarining tajriba va fikr almashuvini ta'minlashga xizmat qildi.

Anjuman materiallaridan mazkur mavzular atrofida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan izlanuvchilar: olimlar, tayanch doktorantlar, magistrlar, talabalar hamda keng jamoatchilik vakillari foydalanishlari mumkin

© "ILM NURI PRINT" MCHJ

bosmaxonasida chop etildi. Jizzax 2024

1. Yaeger KA, Arafeh JM. Making the move: From traditional neonatal education to simulation-based training. J Perinat Neonatal Nurs. 2008

2. Ziv A, Ben-David S, Ziv M. Simulation Based Medical Education: An opportunity to learn from errors. Med Teach 2005

3. Sharrock, W W, & Watson, D R (1985). Reality Construction in L2 Simulations. In Crookall, D (ed). Simulation applications in L2 education and research. Oxford: Pergamon.

4. Davis, R S (1996). Simulations: A Tool for Testing "Virtual Reality" in the Language Classroom. In JALT '95: Curriculum and Evaluation. Tokyo: Japan Association for Language Teaching 6. Jones, K (1982). Simulations in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Pressure.

BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINI LEKSIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTRISH METODIKASI.

Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi

Namangan viloyati Namangan tumani 2-sonli umumta’lim maktabi Ingliz tili fani
o’qituvchisi.

ismoilovazarnigor094@gmail.com

ANOTATSIYA

Bu maqolada ingliz tili o'qituvchilarining o'quvchilarning so'zlar zaxirasini rivojlantirish metodikasini muhokama qilib o'tamiz. Mavzuni o'rganishda, o'qituvchilar o'quvchilarga leksik ma'lumotlarini o'rgatishda qanday usullarni ishlatishlari, o'quvchilarning lug'atdan foydalangan holda so'zlar va ifodalar ustida ishlovchi xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Maqola metodikasining afzalliklarini, muammolarni va yechimlarni ta'riflash, tahlil qilish va takomillashtirishni o'rgatish bo'yicha tushunchalarni ko'rsatish hamda amaliy dasturlash usullari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Leksik tushuncha, takomillashtirish, metodika, kompetensiya.

ABSTRACT

In this article, we will discuss the methodology of English language teachers to develop students' vocabulary. In the study of the topic, what methods teachers use to teach students lexical information, the characteristics of students working on words and expressions using the dictionary are important. The advantages of the article methodology, the definition of problems and solutions, the analysis and improvement of teaching concepts, and practical programming methods are shown.

Key words: Lexical understanding, improvement, methodology, competence.

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы обсудим методику учителей английского языка по развитию словарного запаса учащихся. При изучении темы, какие методы используют преподаватели для преподавания учащимся лексической информации, важны особенности работы учащихся над словами и выражениями с использованием словаря. Показаны преимущества методологии статьи, определения проблем и решений, анализа и совершенствования концепций обучения, методов практического программирования.

Ключевые слова: Лексическое понимание, совершенствование, методика, компетентность.

KIRISH

Ingliz tili o'qitishida leksik kompetensiyani takomillashtirishning metodikalari va muhimligi O'zbekistonda ta'lim sohasining taraqqiyot yo'lidagi katta vazifalardan biri hisoblanadi. Leksik kompetensiya, o'quvchining so'zlar zaxirasini tushunish, foydalanish va o'z ifodalarini shakllantirishda ishtirok etishga asoslangan bo'lib, maqsadga mos usullar va dasturlash bilan rivojlantirilib kelinmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'qituvchilar o'quvchilarga tayyorlaydigan so'z va til haqidagi darsda o'quvchilar o'qituvchi yordamida so'zlardan to'g'ri foydalanishni o'rganadilar. Ular yangi so'zlarni o'rganishga va ularni jumalarda qanday ishlatishga e'tibor berishadi. Olimlar so'zlarni qanday o'rganishimiz va ishlatishimizni o'rganishdi va ular buni "leksik mahorat" deb atashadi. Bu ko'nikma biz gapirganda va yozganda so'zlardan to'g'ri foydalanishni o'z ichiga oladi. So'zlarni va tilni o'rganish orqali biz ularni kundalik muloqotimizda yaxshiroq qo'llashimiz mumkin.

Chet tilida yangi so'zlarni o'rganishdan asosiy maqsad nutq ko'nikmalarini oshirishdir. Lug'atni o'rganishning uch bosqichi mavjud. Birinchi bosqich - yangi so'zlarni bilish, ikkinchi bosqich - ularni nutqda qo'llash, uchinchi bosqich - turli xil nutq ko'nikmalarini o'zlashtirish. Ushbu bosqichlarni o'rganish, mashq qilish va so'zlarni haqiqiy suhbatlarda ishlatish bilan solishtirish mumkin. [3.160-bet]

Ta'lim maqsadlaridan ko'zlanadigan vazifa chet til leksikasini o'rgatish jarayonining ko'nikmalar hosil qilish pallasida yakuniy ish hisoblanmish leksikaning qo'llanilish darajasiga erishishdan iborat. Ushbu kichik mavzu nomida ishlatilgan „Qo'llanilish“ termini (ruscha adabiyotlarda „употребление „оперирование „функционирование“) so'zning reproduktiv va retseptiv nutqda kelishi ma'nosini ifodalaydi. „Qo'llash“ deyilsa, „fikir bayon etish“ nazarda tutiladi, „tanib olish“ tushunchasi esa „o'zga shaxs nutqini idrok etish“ bilan bog'liq. Qisqasi, „qo'llanilish“ deganda, til birligi (mas. leksik birlik)ning nutq faoliyatining to'rtala turida ham ishlatilishi tushuniladi (rus „оперирование“).[5.123-bet]Leksikaning qo'llanilishi ko'nikma hosil qilishda oxirgi

bosqich bo‘lib, ma’nosi ochilgan va nutqda ishlatila boshlagan so‘zning nutq jarayonida erkin ishlatilishi — ko‘nikmalardan malakaga o‘tish davriga to‘g‘ri keladi. Mashq qilishdan nutq amaliyotiga qadam qo‘yish — fikr bayon qilishda ong ishtirokisiz leksikani ishlatish tushuniladi.

NATIJARLAR

Nutqni idrok qilish va uni sodir etish jarayonlarida leksikani qo‘llash operatsiyalari turlicha bo‘lishi metodik asoslangan. Undan tashqari xufiya lug‘at boyligining ham o‘ziga xosligi aniqlandi. Ushbu leksika o‘quvchilar til tajribasida ilgari uchramagan, ular ilk bor duch kelayotgan leksik birliklarni maxsus tasnif qilish zarur.

Nutqiy leksik operatsiyalarning gapirishga oid turini bu birliklarning birikishi (so‘z birikmalari) va ulaming jumla tarkibida qo‘llanishi (gap tuzish) tarzida ta’riflash mumkin. Nutqni idrok etish chog‘ida esa boshqa amal bajariladi: og‘zaki/ yozma nutq idroki paytida o‘quvchilarda hosil qilingan eshitish/ko‘ruv timsollarini tanlay olish, akustik/grafik tayanchlarni eshitganda^rganda ajrata olish kabilar. Ulami mashqlarda ishlatish uchun mayda operatsiyalarga ajratish darkor. So‘zning reproduktiv nutqda qo‘llanishiga xos ishlar quyida tahlil etiladi. **Birinchi operatsiya:** zarur so‘zning tovush shakli eslanadi, ya’ni tanish leksik birlik ishga tushadi. Ushbu birlik uzoq muddatli (doimiy) xotiradan qisqa muddatli (operativ) xotiraga o‘tkaziladi (ma’lumki, o‘zlashtirilgan so‘z doimiy xotirada saqlanadi, nutq esa qisqa muddatli xotira ishtirokida sodir bo‘ladi). So‘zni eslash chog‘ida uni paradigmatic tartibdan sintagmatik holatga o‘tkazishdek murakkab jarayon kuzatiladi. Mas. gapirmoq, gapirish, gap, gapiraman, gapiradi kabilar xotirada „qatlam“ shaklida saqlanadi. Jumlagi kiritish yonma- yon keladigan so‘zga bog‘lab joylashtirish demakdir (Men inglizcha gapiraman, u ispancha gapiradi va h/k.). So‘zning oson qiyinligini uning ko‘p ma’noliligi, ona tili va chet tilda ma’no doirasi tor/kengligi, ma’nodosh (sinonim)lari bor/ yo‘qligi belgilab beradi. **Ikkinchi operatsiya:** so‘zning sintaktik va leksik birikish darajasini aniqlash. Leksik birikish deganda ma’noviy munosa- batga kirish, sintaktik birikish esa muayyan so‘z tartibining taqozo etilishidir. Ikkala holat ona tiliga mos kelsa, amal osonlashadi. So‘zning birikishi farq qilganda, amal qiyin kechadi.

Uchinchi operatsiya: jumladagi bo‘sh joyni to‘ldirish. Bemalol birika oladigan so‘zni ishlatish erkinroq kechadi, birikish imkoniyati chegaralangan so‘zni ishlatishda qiyinchilik seziladi. Nutqni idrok etish operatsiyalari passiv lug‘at materialida bajariladi. O‘qish (so‘zning grafik timsoli)ni idrok etish operatsiyalari quyidagilardan iborat: Birinchi operatsiya leksik birlikning yozma (grafik) timsolini idrok etish. Bunda so‘zning qisqa/uzunligi (qisqa so‘z oson idrok qilinadi), grafema (harf, harf birikmalari)ning tanish/notanishligi, ona tilidagi so‘z shakliga o‘xshash/noo‘xshashligi kabilar muhim ahamiyatga molikdir. Ikkinchi operatsiya: leksik birlik belgilarini aniqlash. Bunda yozuv (grafik) belgilari (harf birikmasi) va tuzilish — ma’no belgilari (o‘zak, yasama so‘z) nazarda tutiladi. So‘zdagi morfemalarning tanishligi qiyinchilikni bartaraf etish

omillaridandir. Ko'p bo'g'inli so'zni idrok etish qiyinchilik bilan kechadi. Uchinchi operatsiya: leksik birliklarni farqlash va o'xshatish. Morfema (o'zak, affiks) yaxshi tanish bo'lsa, o'quvchi oson idrok etib tushunadi. So'z tarkibi ma'nolarini ochish oson bo'lsa, uni tanib olish yengillashadi, agar o'zak yoki affiks ma'nosini ochish murakkablik qilsa, tanib olish, ya'ni farqlash yoki o'xshatish qiyinlashadi.

To'rtinchi operatsiya: idrok qilinadigan shaklni ma'nosi bilan bog'lash (fahmiga yetish, tushunib olish), o'z navbatida, butun jumlaning (yoki jumladan katta matnni) tushunib yetish. So'zning ko'p ma'noliligi tushunishga xalal yetkazish ehtimoli bor. Tub yoki majoziy ma'no tufayli so'zni tanib olish qiyinchiligi turlicha bo'ladi. Shakl va ma'noning o'quvchi ongida aloqada bo'ladigan tillarda o'xshash yoki tafovutli bo'lishi oson/qiyin tanib olishga sabab bo'ladi.[6.78-bet]

MUHOKAMA

Chet til leksikasi tasnifida ona tili bilan bir qatorda ikkinchi tilga oid o'quvchi tajribasi hisobga olinmog'i zarur. Leksikaning metodik tasnifi ilmiy manbalarda bir tekis ta'riflangan emas. Birmuncha chalkash va ziddiyatlarga mo'ljallanadigan metodik tadqiqotlar ham yo'q emas. Binobarin, aniq bir chet tilni o'rganish uchun tayyorlanadigan til materiali tasnifi, jumladan, leksika tasnifi, odatda, darslik mualliflari vakolatiga havola etiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'zbek o'quvchisi uchun inglizcha leksika tasnifi yoki ispancha, nemischa, fransuzcha leksika tasnifi rus, tojik va boshqa o'quvchilarnikidan batamom farq qiladi. Demak, metodik tasnif xususiy metodika fanining vazifasiga kiradi. Metodik tasniflangan leksik birliklar til o'rgatish jarayonini tashkil qilishda, bajariladigan mashqlar sistemasida hisobga olinadi. Leksik ko'nikmalarni shakllantirishning samaradorligi tasnif sifatiga bog'liq bo'ladi.

XULOSA

Takidlash joizki bu maqolada leksik kompetensiyani takomillashtirishning metodikalari va muhimligi muhokama qilingan. Mavzu haqida amaliy va nazariy adabiyotlar, metodlar, darsliklar va onlayn resurslar ko'rsatilgan. Ushbu maqola o'quvchilarning so'zlar zaxirasini oshirish va rivojlantirish jarayonida qo'llaniladigan eng samarali usullar va dasturlar haqida ma'lumotlar beradi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning leksik ko'nikmalarini oshirishda muhim o'zgarishlarni ko'rsatadi. Dars jarayonida o'quvchilarning leksik kompetensiyasini takomillashtirish uchun amaliy usullar va dasturlarning samarali bo'lishini baholash maqsadida muhokama va baholashning muhimligi yoritilgan.

ADABIYOTLAR RO'XATI

1. Душеина Т.В. “Проектная методика на уроках иностранного языка”. ИЯШ, 2003, № 5.2. В.Б. Попов “Интернет-технологии и развитие образования” Воронеж, ВГПУ, 2001.

3. Кирягина, М. Е. (2012). Педагогические инновации в образовании. Вестник Казанского технологического университета, 15(18).

4. Нишоналиев У. Инновационные педагогические технологии обучения и развития. / В сб. материалов научно-практической конференции «Актуальные вопросы профессионального воспитания молодежи». – АлмаАта: Респ. издат. каб. казахск. акад. образования им. И.Алтынсарина, 2000. –С. 235-240.

5. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и филология. СПб., 2004.

6. Ибрагимова, Г. Н. (2015). Педагогик инновациялар ёрдамида талабаларнинг креатив қобилиятларини шакллантириш. Современное образование (Узбекистан), (3)

7. O'zbek tilining izoxli lug'ati. "Moskva", 1981y.

THE WAYS OF TRANSLATING TERMINOLOGIES TO THE FOREIGN LANGUAGES.

Alibekova Mokhira Abduvaliyevna

mokhira727@gmail.com

An EFL teacher of the Faculty of Foreign Languages at Jizzakh Pedagogical University

Tirkashev Javohir Umidjon o'g'li

A student of the Faculty of Foreign Languages at Jizzakh Pedagogical University

Annotation

Number of stuffs still remains as a challenging job for the users of common language and one of those complexity exits on the domain translation of terminologies. This writing particularly presents the several translation techniques and provides definitions of them due to the readers will have well-defined meaning and explanation. Similarly, those approaches demonstrated within two categories called direct and indirect approach.

Key words: source language, target language, direct translation, indirect translation, literal translation, borrowing, loaning or calque, **machine translation, transposition, modulation, equivalence/reformation**

Introduction

“Terminology translation has its characteristic in finding the equivalent from the source language (SL) into the target language (TL).”⁴⁵ There are many words that

⁴⁵ Ade Mulyanah, The Strategy of Terminology Translation, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 430 Twelfth Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN 2019)

	<i>LEARNING ENVIRONMENT AND PEDAGOGICAL APPROACHES IN CONTEMPORARY EDUCATION</i>	
	Муродова Умида Ботир кизи, Эркаева Ситора Абдулла кизи <i>КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ</i>	252-256
	Efremova Natalia Yurievna <i>ADVANTAGES OF USING PHONETIC GAMES IN THE FORMATION OF STUDENTS' PHONETIC SKILLS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE</i>	256-259
	Ibragimova Sevinch Mansurbek qizi <i>METHOD OF DEVELOPING THE SPEAKING SKILL THROUGH ONLINE LESSONS</i>	259-262
	Qabulov Sardorbek Nasriddin o'g'li, Khudoyberdieva Oyjamol Muzaffarovna <i>THE ROLE OF MODERN METHODS IN TEACHING ENGLISH</i>	262-266
	Quvondiqova Nilufar, Kamola Omonova <i>ADAPTATION OF THE TEACHER TO THE AUDIENCE WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO THE DIFFERENT AGES</i>	266-270
	Do'sboyeva Zarnigor Bakirovna, Ismatova Gulbahor Zafarjon qizi <i>THE IMPACT OF GAMIFICATION IN EDUCATION</i>	270-274
	Shoimkulova Nigina Xolmurodovna <i>EFFECTIVE STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH AS SECOND LANGUAGE (ESL) LEARNERS</i>	274-277
	Yusupova Mukhabbat Anatolevna, Boboyorova Madinabonu <i>EFFECTIVE WAYS OF IMPROVING GRAMMAR THROUGH WRITING DICTATIONS</i>	277-282
	Khudoyberdieva Oyjamol Muzaffarovna, Mamatmurodova Farangiz Yo'lchi qizi <i>MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES</i>	282-285
	Turopova Dilorom, Mukhabbat Anatolevna <i>USING TEXT-BASED APPROACH IN TEACHING READING AT SECONDARY SCHOOL CHILDREN</i>	285-291
	Dauletiyarova Nigora Kenesbaevna <i>TALABALARDA LINGVISTIK KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING USUL VA VOSITALARI</i>	291-295
	Bakhodirova Nigorakhon Shavkatkhon <i>PRAGMATIC APPROACH IN TEACHING PRODUCTIVE SKILLS</i>	295-297
	Азимова Н.Ш, Рахмонова Ф <i>АЖРАТИЛГАН БЎЛАКЛАРНИ ЎТИШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МЕТОДЛАР ХУСУСИДА</i>	297-300
	Xusanova Nafosat <i>THE FUNCTION OF SIMULATION-BASED LEARNING TECHNIQUES IN THE EDUCATIONAL PROCESS</i>	300-304
	Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi <i>BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINI LEKSIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTRISH METODIKASI.</i>	304-308
	Alibekova Mohira Abduvaliyevna, Tirkashev Javohir Umidjon	308-310